

72. Конгрес психолога Србије
Сокобања, 29. мај – 1. јун 2024.

КЊИГА РЕЗИМЕА

РАЗЛИЧИТОСТИ И КРИЗЕ – ПСИХОЛОГИЈА
ПРЕД ИЗАЗОВИМА САВРЕМЕНОГ ДОБА

72ND CONGRESS OF PSYCHOLOGISTS OF SERBIA SOKOBANJA, MAY 29 – JUNE 1, 2024
DIVERSITIES AND CRISES – PSYCHOLOGY AND CONTEMPORARY CHALLENGES
BOOK OF ABSTRACTS

ДРУШТВО ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ
Serbian Psychological Society

72. Конгрес психолога Србије
Сокобања, хотел „Моравица“, 29. мај – 1. јун 2024.

**КЊИГА РЕЗИМЕА
РАЗЛИЧИТОСТИ И КРИЗЕ – ПСИХОЛОГИЈА ПРЕД ИЗАЗОВИМА САВРЕМЕНОГ ДОБА**

Уредници:

др Ксенија Колунџија
Душан Влајић
Милош Стојадиновић

Програмски одбор | Научни савет публикације | Рецензенти:

др Ксенија Колунџија, председница | Психијатријска ординација „Барачков“, Нови Сад
др Бојана Бодрожа | Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
др Гордана Ђигић | Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
др Јелена Видић | Универзитет „Сингидунум“, Факултет за медије и комуникације, Београд
др Јелена Опсеница Костић | Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
др Милица Лазић | Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
Анита Поповић | Гарда Војске Србије, Београд
Бранислава Стевић | REBT Praxis Centar, Нови Сад
Душан Влајић, ко-секретар | Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
Милош Стојадиновић, ко-секретар | Универзитет у Нишу, Филозофски факултет

Организациони одбор:

Весна Чорто, председница
Смиљана Вујадиновић
Александра Пајевић
Нада Станков
Александар Стевановић

Издавач публикације и организатор скупа:

Друштво психолога Србије, Ђушина 7/3, 11000 Београд
тел: 011/3035-131
dpscpp@orion.rs
www.dps.org.rs

Штампа:

Центар за примењену психологију

Техничко уређење:

Стефан Игњатовић

Тираж:

20 примерака

Београд, 2024.

Ова Књига резимеа је реализована уз подршку
Министарства науке, технолошког развоја и иновација РС.

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

159.9(497.11)(048)(0.034.2)

КОНГРЕС психолога Србије (72 ; 2024 ; Сокобања)

Различитости и кризе [Електронски извор] : психологија пред изазовима савременог доба : књига резимеа / Домаћи научно-стручни скуп 72. Конгрес психолога Србије, Сокобања, 29. мај -1. јун 2024. ; [организатор Друштво психолога Србије] ; [уредници Ксенија Колунџија, Душан Влајић, Милош Стојадиновић]. - Београд : Друштво психолога Србије, 2024 (Београд : Центар за примењену психологију). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) : текст ; 12 cm

Системски захтеви: Нису наведени. - Насл. са насловне стране документа.
- Текст на срп. и енг. језику. - Тираж 20. - Регистар.

ISBN 978-86-89377-64-4

а) Психологија -- Србија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 149228809

Оригинални научни рад

ПОВЕЗАНОСТ ЖИВОТНИХ НАВИКА И СИМПТОМА СИНДРОМА САГОРЕВАЊА КОД СТУДЕНАТА СТУДИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ СТРУКЕ ИЗ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Милош Илић¹

Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за фармацију

Маја Грујичић²

Универзитет у Новом Саду, Катедра општеобразовних предмета

Будимка Новаковић³

Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за фармацију

Анстракт. Полазећи од претпоставке да студије здравствених струка код студената обухватају обимне и захтевне студијске програме, присутни су повећани психички напори из којих се могу развити симптоми синдрома сагоревања. Здраве животне навике доприносе добром здрављу, утичу на повећану отпорност организма на стрес и могу довести до ублажавања манифестација симптома синдрома сагоревања. Циљ истраживања је био да се утврди како животне навике (исхрана, физичка активност, пушење и злоупотреба алкохола) утичу на симптоме синдрома сагоревања код студената студија здравствене струке. Истраживање је спроведено у виду студије пресека од априла до септембра 2023. године на узорку од 3473 студената (80.1% студенткиња и 19.9% студената мушког пола) са 69 факултета из осам земаља Југоисточне Европе (Словенија (11.2%), Хрватска (12.2%), Босна и Херцеговина (19.6%), Србија (15.4%), Црна Гора (7.7%), Северна Македонија (11.2%), Румунија (11.2%) и Грчка (11.5%)). Онлајн анкетни упитник коришћен је као инструмент истраживања који се састојао од валидираних упитника за мерење симптома синдрома сагоревања (*Shirom-Melamed Burnout Questionnaire*), нивоа примене правилне исхране (*14-Item Mediterranean Diet Assessment Tool*) и нивоа недељне физичке активности (*International Physical Activity Questionnaire*). Податак о пушачком статусу добијен је одговором студената да ли конзумирају цигарете сваки дан или повремено, а податак о злоупотреби алкохола добијен је одговором студената да ли су се напили једном или више пута у року од месец дана. У статистичкој анализи података коришћен је *t*-тест независних узорака, једнофакторска анализа варијансе и линеарна логистичка регресија. Студенти из Босне и Херцеговине су имали највише, а студенти из Румуније најмању израженост физичке ($F = 5.4$; $p < .001$), когнитивне ($F = 5.001$; $p < .001$) и емоционалне исцрпљености у односу на студенте из осталих држава ($F = 4.09$; $p < .001$). Утврђена је статистички значајна разлика у изражености симптома физичке ($F = 3.9$; $p < .001$), когнитивне ($F = 3.82$; $p < .001$) и емоционалне исцрпљености ($F = 3.2$; $p < .001$) између студената различитог студијског смера. Студенти медицине су имали најизраженије симптоме физичке исцрпљености, студенти фармације симптоме когнитивне исцрпљености, док су студенти нутриционизма највише имали изражену емоционалну исцрпљеност у односу на студенте осталих смерова. Студенткиње су имале израженије симптоме и физичке ($t = 5.9$; $p < .001$) и когнитивне исцрпљености ($t = 6.1$; $p < .001$) у односу на студенте мушког пола, док статистички значајна разлика у изражености емоционалне исцрпљености студената у односу на пол није утврђена ($t = .003$; $p = .967$). Студенти нижих година студија су у односу на студенте виших година студија имали израженије симптоме физичке исцрпљености ($t = 7.1$; $p < .001$), когнитивне

1 Адреса за кореспонденцију: milos.ilic@mf.uns.ac.rs

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9538-5606>2 ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7200-1974>3 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4098-5783>

исцрпљености ($t = 6.8; p < .001$) и емоционалне исцрпљености ($t = 6.4; p < .001$). Задовољавајући ниво примене правилне исхране био статистички значајни негативни предиктор физичке ($\beta = -.05, 95\% \text{ CI } [-1.388 - -.301], p = .002, R^2 = .007$), когнитивне ($\beta = -.066, 95\% \text{ CI } [-1.561 - -.399], p = .004, R^2 = .008$) и емоционалне исцрпљености ($\beta = -.074, 95\% \text{ CI } [-.973 - -.326], p = .007, R^2 = .009$). Довољан недељни ниво физичке активности (150 мин умерене физичке активности недељно) био је статистички значајни негативни предиктор физичке ($\beta = -.084, 95\% \text{ CI } [-3.218 - -1.501], p = .001, R^2 = .009$), когнитивне ($\beta = -.071, 95\% \text{ CI } [-3.461 - -1.499], p = .001, R^2 = .009$) и емоционалне исцрпљености ($\beta = -.084, 95\% \text{ CI } [-1.973 - -.426], p = .002, R^2 = .006$). Пушачки статус студента је био статистички значајни позитивни предиктор физичке ($\beta = .098, 95\% \text{ CI } [1.181-2.455], p < .001, R^2 = .009$), когнитивне ($\beta = .066, 95\% \text{ CI } [.503-1.681], p = .002, R^2 = .005$) и емоционалне исцрпљености ($\beta = .058, 95\% \text{ CI } [.046-.994], p = .034, R^2 = .007$). Злоупотреба алкохола није била статистички значајан предиктор симптома синдрома сагоревања. Истраживање указује на важност креирања јавноздравствених активности и програма у циљу побољшања животних навика код студената студија здравствене струке како би се повећала отпорност према стресу и спречило сагоревање услед повећаних захтева током студија.

Кључне речи: ментално здравље; синдром сагоревања; студенти студија здравствене струке; стрес; животне навике